

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

FONA
Forschung für Nachhaltigkeit

RegiKlim

Regionale Informationen zum Klimahandeln

NUKLEUS

Nutzbare lokale Klimainformationen für Deutschland

NUKLEUS2 - Meilenstein 3.3 Quantifizierung von Unsicherheiten: Bericht 2 - Analysen mit BROOK90

<p>Autoren:</p> <p>Ivan Vorobeuskii https://orcid.org/0000-0002-4246-5290</p> <p>Astrid Ziemann https://orcid.org/0000-0002-6686-3736</p>	<p>Institution:</p> <p>Technische Universität Dresden https://ror.org/042aaky30</p> <p>Professur für Meteorologie</p> <p>01062 Dresden</p>	
<p>Vorhabenbezeichnung:</p> <p>Verbundprojekt RegiKlim: Nutzbare Lokale Klimainformationen für Deutschland (NUKLEUS2)</p> <p>Teilprojekt der Technischen Universität Dresden: Methodische Optimierung der Schnittstellen zwischen Klima- und Wirkmodellen</p>		
<p>Laufzeit des Vorhabens:</p> <p>01.06.2023 - 30.11.2026</p>		
<p>Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 01LR2002G1 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.</p> <p>Berichtsversion: 1, Inhaltlicher Stand: 30.11.2025</p> <p>Veröffentlichungsdatum: 16.06.2026</p> <p>DOI: 10.5281/zenodo.20721052</p>		

Vorwort

Der Meilenstein M3.3 adressiert die systematische Untersuchung von Unsicherheiten in Modellanwendungen für Klimafolgenanalysen. Der vorliegende Bericht fokussiert auf das Wasserhaushaltsmodell BROOK90 und untersucht die Sensitivität hydrologischer Kenngrößen gegenüber Unsicherheiten in meteorologischen Eingangsdaten. Ziel ist es, die Bandbreiten und Robustheit modellgestützter Aussagen zu Wasserhaushaltsprozessen unter sich verändernden klimatischen Bedingungen besser einordnen zu können und den Beitrag unterschiedlicher Unsicherheitsquellen zur Gesamtunsicherheit der Modellergebnisse zu quantifizieren.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Wirkung variabler meteorologischer Antriebsdaten wie Niederschlag, Lufttemperatur und Strahlung auf die Simulationsergebnisse. Diese Eingangsgrößen unterliegen bei der Verwendung regionaler Klimamodelldaten systematischen Unsicherheiten, die sich entlang der Modellkette bis zum Wirkmodell fortpflanzen. Untersucht werden insbesondere die Auswirkungen unterschiedlicher Bias-Korrekturmethode, zeitlicher Auflösungen sowie der Ensemble-Bandbreite der NUKLEUS-Klimamodelldaten auf die Simulation von Verdunstung, Bodenfeuchte und Abfluss in den ReglKlim-Modellregionen.

Die Ergebnisse liefern eine Grundlage zur Bewertung der Sensitivität und Unsicherheiten hydrologischer Modellanwendungen und tragen dazu bei, robuste Trends und Bandbreiten möglicher Entwicklungen unter zukünftigen Klimabedingungen zu identifizieren.

Die in diesem Bericht dokumentierten Analysen werden im weiteren Projektverlauf von NUKLEUS2 methodisch konsolidiert und auf weitere Wirkmodelle ausgeweitet. Neben der weiteren Systematisierung der Untersuchungen mit ENVI-met werden die laufenden Analysen mit den Stadtklimamodellen SOLWEIG und KLAM_21 abgeschlossen. Schwerpunkte bilden dabei die Auswirkungen unterschiedlicher räumlicher Auflösungen von Geobasisdaten, die realitätsnahe Abbildung grüner Infrastruktur sowie die Berücksichtigung der Bandbreiten meteorologischer Eingangsdaten aus dem NUKLEUS-Ensemble. Die Ergebnisse werden in einer überarbeiteten und erweiterten Fassung des Meilensteins M3.3 sowie in weiteren Berichten dieser Veröffentlichungsreihe veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung und Motivation	1
2. Methoden und Daten.....	1
2.1 Case Study – RegIKlim-Regionen	1
2.2 Das Wasserhaushaltsmodell BROOK90	3
2.3 Modellparameterisierung	4
2.4 NUKLEUS-Ensemble als Modell-Forcing	6
2.5 Simulations und Post-Prozessierung	7
3. Ergebnisse	8
3.1 Auswirkungen verschiedener Bias-Korrekturverfahren auf den Wasserhaushalt	8
3.2 Effekte der zeitlichen Auflösung der meteorologischen Forcings	10
3.3 Rolle der Modell-Ensemble-Unsicherheit für das projizierte Wasserhaushaltssignal	12
4. Fazit	16
5. Literaturverzeichnis	17

1. Einleitung und Motivation

Die Qualität hydrologischer Simulationen hängt wesentlich von der Güte und Aufbereitung der meteorologischen Eingangsdaten ab. Klimamodelle weisen systematische Abweichungen (Bias) und Unsicherheiten auf, die sich entlang der Modellkette bis zum Wirkmodell und in den simulierten Wasserhaushalt fortpflanzen. Daher ist eine quantitative Bewertung dieser Unsicherheiten entscheidend, um die Aussagekraft hydrologischer Projektionen unter zukünftigen Klimabedingungen richtig einordnen zu können.

Im Rahmen der Aufgabe 3.3 im Projekt NUKLEUS 2 werden die Auswirkungen verschiedener Unsicherheitsquellen in meteorologischen Eingangsdaten auf Wasserhaushaltsgrößen mit dem Modell **BROOK90** untersucht. Dabei liegt der Fokus auf der Quantifizierung des Einflusses unterschiedlicher Bias-Korrekturmethode, der zeitlichen Auflösung sowie der Ensemble-Bandbreite der meteorologischen Eingangsdaten. Ziel ist es zu bewerten, in welchem Maße diese Faktoren die Simulation von Verdunstung, Bodenfeuchte und Abfluss beeinflussen und ob sich trotz der Unsicherheiten robuste Trends im Klimawandelsignal erkennen lassen.

Fragestellungen

1. Wie beeinflussen unterschiedliche Bias-Korrekturmethode für Ensembles meteorologischer Modelldaten die Niederschlagscharakteristik sowie daraus abgeleitete Wasserhaushaltsgrößen?
2. Welchen Einfluss hat die zeitliche Auflösung der meteorologischen Eingangsdaten (stündlich vs. täglich) auf die Simulationsergebnisse des Wasserhaushaltsmodells BROOK90?
3. In welchem Maße beeinflusst die Nutzung meteorologischer Modell-Ensembles die Unsicherheiten hydrologischer Simulationen, und inwiefern bleibt das Klimawandelsignal in den Ergebnissen robust erkennbar?

2. Methoden und Daten

2.1 Case Study – ReglKlim-Regionen

Für die Case-Study wurde für jede der sechs ReglKlim-Modellregionen ein repräsentativer virtueller Standort ausgewählt. Jeder Standort bezieht sich auf eine zugehörige Wetterstation sowie auf die dominante natürliche Landbedeckung innerhalb eines definierten räumlichen Umfelds (Abb. 1). Dabei handelt es sich nicht um exakt lokalisierte Punkte, sondern um charakteristische „Footprints“, die typische natürliche Standortbedingungen der jeweiligen Region abbilden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Simulationen repräsentative Wasserhaushaltsbedingungen widerspiegeln und gleichzeitig standortspezifische Unterschiede zwischen den Regionen erfasst werden. Eine Zusammenfassung der ausgewählten Standorte mit Jahresmittelwerten der Lufttemperatur (T), mittleren Jahressummen des Niederschlags (P) sowie charakteristischen Landbedeckungen ist in Tabelle 1 dargestellt.

Abbildung 1. Überblick über die Lage der sechs Modellregionen und ihre repräsentativen DWD-Wetterstationen (Meteostation)

Tabelle 1. Eigenschaften der Modellstandorte

Modellregion	Meteostation	Höhe (m)	P* (mm)	T* (°C)	Ausgewählte natürliche Landbedeckungen
KARE	Garmisch-Partenkirchen	708	1380	7.6	Fichte, Buche, Grasland
ISAP	Stuttgart-Echterdingen	391	681	10.0	Buche, Eiche, Landwirtschaft, Grasland
KlimaKonform	Plauen	412	604	8.7	Fichte, Eiche, Landwirtschaft, Grasland
IAWAK-EE	Doberlug-Kirchhain	98	562	9.7	Kiefer, Eiche, Landwirtschaft, Grasland
Duisburg (R2K-Klim+)	Düsseldorf	45	751	11.0	Buche, Eiche, Landwirtschaft, Grasland
WAKOS	Norderney	5	474	10.0	Landwirtschaft, Grasland

* 1991-2020 Referenzperiode, DWD-Daten

2.2 Das Wasserhaushaltsmodell BROOK90

BROOK90 (Abb. 2) ist ein eindimensionales, physikalisch basiertes Modell zur hydrologischen Simulation, das sich auf die detaillierte Beschreibung des vertikalen Wassertransports im Boden-Pflanzen-Atmosphäre-System an einem Punktstandort konzentriert (Federer et al., 2003).

Die Modellierung beginnt mit der Aufteilung des Niederschlags in Regen und Schnee, der zunächst die Vegetationsschicht durchläuft. Dort kann ein Teil durch Interzeption zurückgehalten werden und anschließend verdunsten, während der restliche Anteil die Bodenoberfläche erreicht. Sobald das Wasser den Boden erreicht, stehen ihm mehrere Wege offen: Es kann infiltrieren, verdunsten, gefrieren, oberflächlich abfließen, in tiefere Bodenschichten perkolieren oder als Bodenfeuchte gespeichert werden. Die Verteilung des infiltrierten Wassers erfolgt in einem „Top-down“-Ansatz über Makroporen und die Bodenmatrix. Die vertikale Bewegung wird durch das Bodenwassermatrixpotenzial sowie die potenzielle Verdunstung beeinflusst und mithilfe der Darcy-Richards-Gleichung modelliert. Die hydraulischen Bodeneigenschaften (Wassergehalt, Potenzial und Leitfähigkeit) werden gemäß den Ansätzen von Clapp und Hornberger (1978) parametrisiert.

Im Modell werden wesentliche hydrologische Prozesse wie Grundwasserneubildung, Tiefsickerung und vereinfachte laterale Abflusskomponenten berücksichtigt. Die Bodenwasserspeicherung dient dabei als Wasserquelle sowohl für die direkte Bodenverdunstung als auch für die pflanzliche Transpiration über das Wurzelsystem.

Zur Berechnung der potenziellen Verdunstung (PE) wird eine zweischichtige Version der Penman-Monteith-Gleichung nach Shuttleworth und Wallace (1985) verwendet. Diese Methode erlaubt eine getrennte Bestimmung der PE für die Vegetation und den Boden, unter Berücksichtigung des Energiehaushalts und des fühlbaren Wärmeflusses. Die PE der Vegetationsschicht umfasst dabei sowohl die Interzeptionsverdunstung als auch die Transpiration. Sie beschreibt die maximale Verdunstung, die bei vollständig benetzter Oberfläche unter gegebenen Wetterbedingungen möglich wäre. Die PE der Bodenoberfläche beinhaltet dagegen die Verdunstung von Boden- und Schneeflächen, unter der Annahme trockener Vegetationsoberflächen und ausreichender Bodenfeuchte innerhalb der Feldkapazität.

Das Verfahren berücksichtigt verschiedene Widerstände, über- und innerhalb der Baumkrone, an der Kronenoberfläche sowie im Boden, die in die klassische Penman-Monteith-Formel integriert werden. Dadurch lassen sich die PE-Anteile für verschiedene Teilprozesse getrennt bestimmen. BROOK90 unterscheidet explizit zwischen Bodenverdunstung und Transpiration; pro Zeitschritt kann jedoch nur jeweils ein Prozess für die Vegetation und einer für den Boden aktiv sein. Die reale Verdunstung (E) wird daher durch die verfügbare Wassermenge in der Vegetation, auf der Bodenoberfläche und im Bodenprofil limitiert. Die realen Verdunstungsraten ergeben sich aus einer gewichteten Kombination von Tages- und Nachtanteilen, wobei die Interzeption auch auf höherer zeitlicher Auflösung (z. B. stündlich) modelliert werden kann.

Im Gegensatz zu zweidimensionalen Modellen bildet BROOK90 laterale Wasserflüsse - insbesondere Zuflüsse auf Hängen - nur eingeschränkt ab. Es berücksichtigt zudem

keinen dynamischen Grundwasserfluss, sondern arbeitet mit einer vereinfachten Retentionsspeicherung (Bucket-Modell), die keinen Einfluss auf die Bodenfeuchte hat. Diese Einschränkungen können die Genauigkeit der Bodenfeuchteabschätzung in Gebieten mit starker Topographie sowie hoher Grundwasserdynamik und Grundwasserstände beeinträchtigen.

Abbildung 2. BROOK90 Workflow

2.3 Modellparameterisierung

Bodenparameter

Die Bodenparameter umfassen die Anzahl der Bodenschichten (N_LAYER), deren Mächtigkeit (THICK), den Anteil an Grobmaterial (STONEF) sowie die hydraulischen Eigenschaften gemäß der Clapp-Hornberger-Parametrisierung (PSIF, THETA_F, THSAT, BEXP, KF, WETINF) für jede Schicht. Zusätzlich wird der Anteil versiegelter Flächen (IMPERV), etwa durch Bebauung, für jeden Standort berücksichtigt.

Für diese Studie wurden reale Bodenprofildaten genutzt: Profile aus der Bundeswaldinventur BWI (BMEL, 2014) für Waldflächen sowie aus dem BZE-LW (Poeplau, 2020) für landwirtschaftliche Flächen und Grasland. Für jeden Untersuchungsstandort wurde jeweils ein möglichst repräsentatives Bodenprofil ausgewählt, das die vorherrschenden Bodenverhältnisse der jeweiligen Fläche bestmöglich widerspiegelt. Zunächst wird der Bodentexturtyp anhand dieser Daten bestimmt, anschließend wird ein entsprechender Parametersatz für die hydraulischen Eigenschaften zugewiesen (Luong et al., 2020). Der Versiegelungsgrad (IMPERV) wird für alle Standorte mit 0,01 angesetzt.

Vegetationsparameter

Die meisten Vegetationsparameter wurden für jede ausgewählte Standortfläche auf Basis der dominanten natürlichen Landbedeckung bestimmt (Vorobevskii, 2020, 2024). Für jede Landbedeckungsklasse wurde ein fester Parametersatz definiert, der auf Empfehlungen der Modellentwickler, einschlägiger Fachliteratur sowie praxisbasierten Erfahrungswerten basiert. Die Albedo, ohne (ALB) und mit (ALBSN) Schneebedeckung, variiert zwischen 0,1 und 0,25 für ALB bzw. 0,4 bis 0,7 für ALBSN. Die maximale Pflanzenhöhe im Jahresverlauf (MAXHT) liegt für Wälder bei ca. 30 m, für Grasland und Agrarflächen zwischen 0,5 und 1 m. Für hohe Vegetationstypen wie Wälder wurden diese Werte aus dem GEDI-Datensatz (Potapov, 2021) übernommen. Die Blatt- bzw. Nadelbreite (LWIDTH) wurde im Bereich von 0,001 bis 0,05 m angesetzt. Die maximale Feinwurzel-Länge pro Quadratmeter Bodenfläche (MXRTLN) liegt zwischen 200 m und 3200 m. Die relative Wurzeldichte (ROOTDEN) nimmt in den oberen Bodenschichten den höchsten Wert an und reduziert sich in tieferen Schichten deutlich. Der maximale Blattflächenindex (MAXLAI) sowie der relative Blattflächenindex (RELLAI) wurden aus dem MODIS-LAI-Datensatz (Myneni et al., 2021) für den Zeitraum 2002–2025 abgeleitet und liegen für MAXLAI zwischen 3 und 6,5; fehlerhafte Werte wurden korrigiert. Die maximale Blattleitfähigkeit (GLMAXC) liegt zwischen 0,35 und 1 cm/s; für Grasland 0,7. Der Anteil des pflanzlichen Xylem-Widerstands (FXYLEM) beträgt 0,5 für Wälder und 1 für Grasland und Agrarflächen. Der Extinktionskoeffizient für photosynthetisch aktive Strahlung im Kronendach (CR) wurde für Wälder auf 0,55–0,6 und für Grasland/Agrarflächen auf 0,7 festgelegt. Die dynamische Rauigkeitslänge (ZOG) liegt zwischen 0,02 m für Grasland und 0,02–0,05 m für Wälder. Der Reduktionsfaktor für die Dämpfung durch Schneebedeckung (KSNVP) beträgt für Wälder 0,3–0,5 und für Grasland bzw. Agrarflächen 1.

Abflussparameter

Die Abflussparameter im BROOK90-Modell (B90) steuern die Verteilung des Wassers zwischen Oberflächenabfluss, Makroporenfluss, Hangabfluss und Grundwasserabfluss. Einige dieser Parameter besitzen keine direkte physikalische Bedeutung, sondern dienen der empirischen Steuerung des Modells. Die vertikale Bewegung des Bodenwassers wurde so eingestellt, dass eine rein gravitationsgesteuerte Drainage erfolgt (DRAIN = 1). Die Verteilung des infiltrierten Wassers in der Bodentiefe erfolgt nach dem klassischen „Top-down“-Ansatz (INFEXP = 0), während die Makroporen eine Tiefe von 10 cm (IDEPH = 10 cm) aufweisen. Für die schnelle Oberflächenabflussbildung wurden die Parameter QFFC = 0,2, QFPAR = 0,1 und QDEPTH = 1 mm gewählt. Der Hangneigungswinkel für den lateralen Matrixfluss (DSLOPED) wurde aus dem SRTM30-Höhenmodell (NASA, 2013) abgeleitet. Schließlich wurden der Anteil des täglichen Grundwasserabflusses (GSC) sowie der Sickerwasserverlust aus dem unterliegenden Grundwasserspeicher (GSP) auf 0,1 bzw. 0,01 festgelegt.

Weitere standortspezifische Parameter

Die restlichen, nicht-standardmäßigen Modellparameter umfassen den Breitengrad des Standorts (LATD), der aus den Koordinaten des jeweiligen Gitterzentrums ermittelt wurde, die Hangneigung (ESLOPED), berechnet auf Basis des SRTM30-Höhenmodells (NASA, 2013), die Hangexposition (ASPECTD), ebenfalls aus dem

SRTM30-Modell abgeleitet, sowie die Hanglänge (LENGTH), die pauschal mit 500 m entsprechend der Gitterauflösung angesetzt wurde.

2.4 NUKLEUS-Ensemble als Modell-Forcing

Für die Simulationen wurden meteorologische Eingangsdaten aus dem NUKLEUS-Ensemble verwendet, das hochaufgelöste Klimaprojektionen mit einer räumlichen Auflösung von 3 km und stündlicher zeitlicher Auflösung bereitstellt. Das Ensemble besteht aus neun Mitgliedern, darunter drei globale Klimamodelle (GCMs: EC-Earth3-Veg, MPI-ESM1-2-HR, MIROC6) und drei konvektionserlaubende regionale Klimamodelle (RCMs: REMO2020, ICON 2.6.5, COSMO-CLM 6.0 - CCLM). Verfügbare Simulationszeiträume umfassen historische Referenzläufe (1961–1990) sowie zukünftige Klimaszenarien für globale Erwärmungen von +2 K und +3 K, jeweils über 30 Jahre, abhängig von der GCM–RCM-Kombination. Für die Simulationen wurden aus dem NUKLEUS-Ensemble die folgenden Variablen übernommen: **vas** (zonaler Wind 10 m Höhe), **uas** (meridionaler Wind 10 m Höhe), **tas** (Lufttemperatur 2 m Höhe), **rsds** (einfallende Sonneneinstrahlung diffus und direkt an der Erdoberfläche), **pr** (Niederschlag) und **hurs** (relative Luftfeuchtigkeit).

Um Konsistenz mit beobachteten Klimadaten zu gewährleisten und realistische hydrologische Simulationen zu ermöglichen, wurden zunächst die wichtigsten meteorologischen Variablen für das Modell - maximale und minimale Temperatur (TX, TN), Niederschlag, Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtigkeit - einer Bias-Korrektur mit täglicher Auflösung unterzogen. Die Windgeschwindigkeit wurde zunächst als Tagesmittel aus den Ensemblewerten berechnet. Als Referenzdaten dienten die in Tabelle 1 aufgeführten DWD-Stationen für jede Modellregion, ergänzt durch interpolierte Daten benachbarter Stationen innerhalb eines 10-km-Radius, um die räumliche Auflösung des NUKLEUS-Gitters besser abzubilden (Vorobevskii et al., 2024).

Zur Bias-Korrektur kamen zwei Methoden zum Einsatz: Multivariate Quantile Mapping (MVBC), das mehrere Variablen gleichzeitig korrigiert und dabei deren Abhängigkeiten bewahrt (Cannon, 2018), sowie eine einfache monatliche Bias-Korrektur (SMBC), bei der jede Variable unabhängig behandelt wird. Die Bias-Korrektur für die Zeitperiode 1961-1990 erfolgte überwiegend auf täglicher Auflösung, wobei der Niederschlag stündlich aus den korrigierten Tagessummen skaliert wurde, um die sub-tägliche Variabilität zu erhalten.

Nach der Bias-Korrektur wurden die Daten in das für BROOK90 erforderliche Format konvertiert. Aus den korrigierten Daten wurden die Globalstrahlung anhand der Sonnenscheindauer, des Tages im Jahr und des Breitengrads nach der Angström-Methode berechnet (Angström, 1924), der Dampfdruck aus relativer Luftfeuchtigkeit und mittlerer Temperatur abgeschätzt (Alduchov & Eskridge, 1996) und der Niederschlag sowohl auf Tagesbasis aus den korrigierten Summen als auch auf Stundenbasis nach Richter (1995) korrigiert. Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur wurden aus den bias-korrigierten Ensemblewerten direkt übernommen.

2.5 Simulations und Post-Prozessierung

Für jede Modellvariante (3 globale GCMs × 3 RCMs) wurde je Standort und repräsentativer Landbedeckung (Tab. 1) eine Simulation durchgeführt. Dabei wurden beide Klimaszenarien berücksichtigt (+2K- und +3K-Welt) sowie die drei Varianten der Bias-Korrektur (ohne Bias-Korrektur, MVBC, SMBC). Die Simulationen erfolgten mit Tagesauflösung über einen Zeitraum von 30 Jahren, einschließlich einer sechsmonatigen Aufwärmphase (Spin-up).

Als Ausgabedaten (tägliche Auflösung) wurden die wesentlichen Wasserhaushaltskomponenten - Niederschlag (P), Abfluss (Q) sowie Evapotranspiration (ET) einschließlich ihrer einzelnen Komponenten - aufgezeichnet. Die anschließende Analyse der Simulationsergebnisse erfolgte auf monatlicher, saisonaler und jährlicher Skala. Ein wichtiger Hinweis vorab: Zum Zeitpunkt der Modellierung lagen nicht alle benötigten Daten vollständig vor. Insbesondere standen für die MIRO6-CCLM-Modellkombination die Lufttemperaturdaten für den historischen Zeitraum nicht rechtzeitig zur Verfügung. Da eine konsistente Bias-Korrektur für dieses Modell somit nicht möglich war, wurde es aus der weiteren Analyse ausgeschlossen.

Die Trends der Wasserhaushaltskomponenten wurden durch ein lineares Modell (lineare Regression) analysiert. Die Signifikanz der resultierenden Trendfunktionen wurde mithilfe eines Kolmogorov-Smirnov-Tests bewertet, der eine verteilungsunabhängige Prüfung der Residuen ermöglicht.

Zur Bewertung der Robustheit der projizierten Klimaänderungen wurde das Signal-to-Noise Ratio (SNR) berechnet. Dieses Maß ermöglicht es, die Stärke des simulierten Trends („Signal“) in Relation zur natürlichen bzw. modellinternen Variabilität („Noise“) zu setzen. Da Trends sowohl innerhalb einzelner Modelle als auch im Ensemblemittel unterschiedlich stabil sein können, wurden zwei komplementäre SNR-Varianten angewendet.

$$SNR_i = \frac{|S_i|}{\sigma_i} \quad (1)$$

mit S_i als Stärke des linearen Trends (z. B. mm Jahr⁻¹) des Modells i ; σ_i als Standardabweichung der Residuen (interannuelle Variabilität)

$$SNR_{ens}^1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N SNR_i \quad (2)$$

mit N als Anzahl der Modelle im Ensemble; SNR_i als SNR des jeweiligen Modells

$$SNR_{ens}^2 = \frac{\bar{S}}{\sigma_S} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i}{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (S_i - \bar{S})^2}} \quad (3)$$

mit \bar{S} als Mittelwert der Signale aller Modelle; σ_S als Standardabweichung der Signale aller Modelle

Die beiden SNR-Varianten werden benötigt, da sie unterschiedliche Aspekte der Robustheit des Klimasignals erfassen. SNR 1 beschreibt, wie deutlich der Trend innerhalb eines einzelnen Modells im Vergleich zu dessen interner Variabilität

hervortritt, während SNR 2 zeigt, wie stabil das ensembleweite Klimasignal ist, nachdem die Modellspezifika gemittelt wurden. Zusammen ermöglichen beide Maße eine präzise Einschätzung, ob ein Trend sowohl innerhalb der Modelle konsistent als auch im Ensemblekonsens robust ist.

3. Ergebnisse

3.1 Auswirkungen verschiedener Bias-Korrekturverfahren auf den Wasserhaushalt

Die Analyse der jährlichen Niederschlagssummen für die verschiedenen Modellregionen zeigt (Abb. 3), dass die unkorrigierten Originaldaten – mit Ausnahme des Standorts Düsseldorf – durchgehend um etwa 5 bis 25 % feuchter ausfallen, besonders ausgeprägt bei den MPI-basierten RCM-Modellläufen. Die multivariate Bias-Korrektur führt im Mittel zu geringeren Jahresniederschlagssummen als die einfache monatliche Bias-Korrektur, wobei sich jedoch keine signifikanten Unterschiede in der Varianz der Jahressummen zwischen den beiden Korrekturmethoden ergeben. Eine identische Auswertung für das +3K-Szenario bestätigt diese Ergebnisse; das Muster der Abweichungen bleibt qualitativ gleich (ohne Abbildung).

Abbildung 3. Mittlere jährliche Niederschlagssummen im +2K-Szenario für unkorrigierte und bias-korrigierte Modellläufe.

Über alle sechs Standorte (Plauen, Doberlug-Kirchhain, Düsseldorf, Garmisch-Partenkirchen, Norderney und Stuttgart-Echterdingen; Zuordnung zu Modellregionen siehe Tab. 1) zeigen sich folgende Muster: Zwischen den +2K- und +3K-Szenarien lassen sich an keinem Standort signifikante Unterschiede feststellen. Die Originalmodelle sind in der Regel feuchter als die bias-korrigierten Daten, insbesondere während der Wintermonate, was für Plauen (Abb. 4), Doberlug-Kirchhain, Stuttgart-Echterdingen und Düsseldorf zutrifft. Einzelne Originalmodelle

weisen jedoch sehr trockene Sommer und Winter auf, beispielsweise drei von vier Modellen in Düsseldorf und Garmisch-Partenkirchen sowie ein Modell mit trockenen Sommern und vier Modelle mit zu nassen Sommer- und Winterperioden auf Norderney. Die monatlichen und saisonalen Muster sind für die meisten Standorte ähnlich, insbesondere für Plauen, Garmisch-Partenkirchen und Norderney. Leichte Unterschiede zwischen den Modellen treten an den Standorten Doberlug-Kirchhain und Stuttgart-Echterdingen auf. In Düsseldorf, Garmisch-Partenkirchen und Norderney sind die Unterschiede zwischen den Modellen etwas stärker ausgeprägt, wobei die Mehrheit der Originalmodelle die saisonale Verteilung insgesamt gut abbildet.

Abbildung 4. Mittlere monatliche Niederschlagssummen in den +2K- und +3K-Szenarien für unkorrigierte und bias-korrigierte Modellläufe am Standort Plauen (KlimaKonform).

Die Bias-Korrektur beeinflusst nicht nur die absoluten Werte von Verdunstung (ET) und Abfluss (Q), sondern auch das Verhältnis ET/P. Die Abbildung 5 zeigt das Verhältnis von Verdunstung zu Niederschlag (ET/P) für die dominierenden Landnutzungen an den sechs Standorten unter dem +2K-Szenario. Innerhalb eines Standorts ist das ET/P-Verhältnis über die verschiedenen Modelle hinweg weitgehend konsistent, wobei die Streuung innerhalb der Ensemble-Mitglieder moderat ist ($\pm 5\text{--}15\%$ der Medianwerte der bias-korrigierten Modelle). Zwischen den Standorten bestehen jedoch deutliche Unterschiede in der Höhe des ET/P-Verhältnisses, was auf standortspezifische Unterschiede in Niederschlagsmengen und Landnutzung zurückzuführen ist. Die Änderungen im ET/P-Verhältnis korrelieren gut mit den Niederschlags-Biases. Die Unterschiede zwischen den Bias-Korrekturmethoden sind im Vergleich zu den Standortunterschieden moderat. Die multivariate Quantile Mapping-Methode (MVBC) führt meist zu etwas höheren ET/P-Werten als die einfache monatliche Bias-Korrektur (SMBC), während die unkorrigierten Originaldaten häufig niedrige Werte aufweisen, insbesondere in Regionen mit ursprünglich größeren Niederschlagsmengen (z. B. Garmisch-Partenkirchen). Für bestimmte Modell- und Korrekturmethode-Kombinationen können die Abweichungen im ET/P-Verhältnis zwischen den Simulationen der verschiedenen Bias-Korrekturmethoden bis zu $\pm 20\%$ betragen. Die dargestellten Ergebnisse verdeutlichen, dass die Bias-Korrektur eine signifikante Umverteilung der Hauptkomponenten des Wasserhaushalts bewirkt,

wobei die Unterschiede zwischen den Standorten deutlich stärker ausgeprägt sind als die Unterschiede zwischen den Korrekturmethoden.

Abbildung 5. Mittlere jährliche Verdunstung in Prozent des Niederschlags (ET/P) für die +2K-Modellläufe, dargestellt für die jeweils dominierenden Landnutzungen an den einzelnen Standorten.

3.2 Effekte der zeitlichen Auflösung der meteorologischen Forcings

Abbildung 6 zeigt die mittlere jährliche Verdunstung und ihre Komponenten für das EC-Earth-REMO-Modell, dargestellt für die jeweils dominierenden Landnutzungen an den einzelnen Standorten. Die Analyse vergleicht die Simulationsergebnisse zwischen den ursprünglichen stündlichen Forcing-Daten und den täglich aggregierten Daten, ergänzt um den aus stündlichen Daten berechneten DURATN-Parameter, welcher die durchschnittliche Niederschlagsdauer innerhalb eines Regentages (in Stunden) pro Monat abbildet. Signifikante Unterschiede (gekennzeichnet durch Sternchen in der Abbildung, basierend auf T-Tests) lassen sich bei den Hauptkomponenten der Verdunstung - insbesondere der Transpiration und der Niederschlagsinterzeption - sowohl für die +2K- als auch die +3K-Szenarien erkennen, und zwar an allen Standorten. Dabei zeigt sich, dass die Nutzung stündlicher Daten zu einer Reduktion der Transpiration um 50-100 mm/Jahr führt (beispielsweise bis zu ca. 30 % in Norderney), während die Niederschlagsinterzeption um 20-60 mm/Jahr zunimmt (z. B. bis zu ca. 20 % in Garmisch-Partenkirchen). Die Veränderungen in der Transpiration und Interzeption führen insgesamt zu signifikanten Änderungen der gesamten Verdunstung lediglich an drei der sechs Standorte. Änderungen bei anderen Komponenten wie Schneeeinterzeption, Bodenverdunstung und Verdunstung aus der Schneedecke sind, bis auf wenige Ausnahmen, nicht signifikant.

Abbildung 6. Mittlere jährliche Verdunstung und ihre Komponenten für das EC-Earth – REMO-Modell, dargestellt für die jeweils dominierenden Landnutzungen an den einzelnen Standorten.

Abbildung 7 verdeutlicht, wie sich die Wahl der zeitlichen Auflösung der Forcings auf die Partitionierung des Wasserhaushalts auswirkt. Für die zwei exemplarisch betrachteten Standort-Landnutzungs-Kombinationen - Doberlug-Kirchhain (Kiefernbestand) und Norderney (Grünland) - zeigt sich ein konsistentes Muster. Die Verwendung stündlicher Forcings verändert mehrere zentrale Komponenten des Wasserhaushalts signifikant. Insgesamt verschiebt sich der Wasserfluss bei stündlichem Forcing hin zu höheren Abflussanteilen (+4,9 % für Doberlug-Kirchhain und +3,5 % für Norderney), während der Anteil der Verdunstung entsprechend abnimmt. Im Detail gehen bei stündlicher Auflösung sowohl die Grundwasserneubildung (−1,1 % bzw. −4,1 %) als auch die Transpiration (−9 % bzw. −6,5 %) zurück. Gleichzeitig steigen der Oberflächenabfluss (+6,1 % bzw. +7,6 %) sowie die Niederschlagsinterzeption (+4,6 % bzw. +3,5 %) im Vergleich zum Forcing mit Tageswerten an. Diese parallelen Reaktionen an beiden Standorten zeigen, dass die zeitliche Struktur der Niederschlagsangabe einen systematischen Einfluss auf die Verteilung zwischen Abfluss- und Verdunstungskomponenten hat.

Abbildung 7. Mittlere jährliche Verteilung der Wasserhaushaltskomponenten für zwei Standorte und die jeweils dominierenden Landnutzungen für das EC-Earth – REMO-Modell

3.3 Rolle der Modell-Ensemble-Unsicherheit für das projizierte Wasserhaushaltssignal

Die Trends des jährlichen Abflusses (Abb. 8) und der mittleren Verdunstung (Abb. 9) während der Vegetationsperiode (März–Oktober) wurden in Prozent pro 10 Jahre dargestellt, um die 30-jährigen Simulationszeiträume vergleichbar zu machen. Für den Abfluss spiegeln die Niederschlagsänderungen die Trends relativ gut wider. Innerhalb einzelner Modell-Standort-Kombinationen zeigen sich konsistente Abfluss-Trends; im +3K-Szenario überwiegt ein negativer Trend. Zwischen Standorten, Landbedeckung und Szenarien lässt sich jedoch keine klare Konsistenz erkennen. Die Änderungen liegen im Bereich von $\pm 2\%$ pro Jahr der mittleren Abflusssumme, sind jedoch meist statistisch nicht signifikant.

Für die Verdunstung während der Vegetationsperiode zeigen sich die Trends weniger klar. Niederschlagsänderungen wirken sich nur teilweise auf die ET aus, und positive Temperaturtrends führen nicht zwangsläufig zu einer höheren Verdunstung. Konsistente Muster lassen sich nur innerhalb derselben Modellkombination erkennen; zwischen Standorten, Vegetationstypen und SSP-Szenarien besteht keine Systematik. Die Änderungen liegen im Rahmen von $\pm 0,5\%$ pro Jahr des mittleren Verdunstungswertes und sind überwiegend statistisch nicht signifikant.

Insgesamt verdeutlicht die Analyse, dass Abflussänderungen stärker und konsistenter auf Klimasignale reagieren als die Verdunstung, während ET vor allem von modellinternen Parametrisierungen und der natürlichen Variabilität beeinflusst wird.

Abbildung 8. Trends des jährlichen Gesamtabflusses (links) und des Niederschlags (rechts) für alle Modelle und Landnutzungsszenarien

Abbildung 9. Trends der Verdunstung (links) und des Niederschlags (rechts) für die Vegetationsperiode (März–Oktober) für alle Modelle und Landnutzungsszenarien

Die Signal-to-Noise-Analyse für Doberlug-Kirchhain zeigt deutliche Unterschiede zwischen Temperaturvariablen und Wasserbilanzkomponenten. Für T_{\min} und T_{\max} liegen die SNR-Werte deutlich höher als für alle anderen Größen: Sie erreichen im +2K-Szenario Werte zwischen 0,6 und 2,3 und im +3K-Szenario zwischen $-0,5$ und 2,5, wobei insgesamt höhere Werte im +3K-Szenario auftreten. Dies weist auf ein klar erkennbares und gegenüber der Modellvariabilität robustes Klimasignal der Erwärmung hin.

Für die Wasserbilanzkomponenten (Niederschlag, Verdunstung, Abfluss) liegen die SNR-Werte hingegen überwiegend im Bereich zwischen -1 und $+1$, also im schwachen Bereich, in dem das Klimasignal kleiner bleibt als das modellinterne Rauschen ($|\text{SNR}| < 1$). Die Vorzeichen der SNR-Werte unterscheiden sich je nach Wasserhaushaltskomponente und sind im +2K-Szenario meist positiv, im +3K-Szenario an diesem Standort überwiegend negativ.

Die große Streuung der modellindividuellen SNR-Werte verdeutlicht die Unsicherheiten und inkonsistente Signalstärke zwischen den Modellen. Gleichzeitig zeigt der im Vergleich systematisch höhere SNR_2 -Wert, dass das Ensemble-Mittel ein stabileres und verlässlicheres Klimasignal liefert als die Einzelmodelle.

Ein Vergleich mit den entsprechenden Auswertungen anderer Standorte bestätigt dieses Muster: Temperatur zeigt durchweg robuste Signale (häufig $\text{SNR} > 1$), während die Wasserbilanzkomponenten fast immer innerhalb des schwachen Bereichs ($|\text{SNR}| < 1$) verbleiben. Allerdings variiert die Richtung des Wasserhaushaltssignals stark zwischen Standorten, Szenarien und Modellen, sodass – im Gegensatz zur Temperatur – kein konsistentes Ensemble-Signal für Wasserbilanzänderungen erkennbar ist.

Abbildung 10. Signal-to-Noise-Ratio für Doberlug-Kirchhain (alle Modelle und Szenarien, jährliche Mittelwerte, Kiefern-Bestand)

Abbildung 11 zeigt die Differenz zwischen den beiden Signal-to-Noise-Maßen ($\text{SNR}_2 - \text{SNR}_1$) für Niederschlag, Verdunstung und Abfluss an allen sechs Standorten unter den +2K- und +3K-Szenarien. Positive Werte bedeuten, dass das Klimasignal im Ensemblemittel klarer hervortritt als in den Einzelmodellen.

Über beide Szenarien hinweg zeigt sich ein konsistentes Muster: Für nahezu alle Standorte und Variablen liegen die Differenzen im positiven Bereich, meist zwischen 0.0 und 0.6, was darauf hinweist, dass das Ensemblemittel das Klimasignal systematisch verstärkt. Besonders ausgeprägt ist dies für Doberlug-Kirchhain, wo die Differenzen sowohl für Niederschlag (0.6/0.5) als auch für Verdunstung (0.5/0.5) und Abfluss (0.4/0.2) am höchsten ausfallen. Dies deutet darauf hin, dass hier die interne Modellvariabilität besonders groß ist und durch das Ensemblemittel effektiv reduziert wird.

An Standorten wie Plauen und Düsseldorf sind die Unterschiede hingegen gering (meist 0.0–0.2), was darauf hinweist, dass die Einzelmodelle dort vergleichsweise kohärente Trends erzeugen und somit weniger vom Ensemblemittel profitieren. Garmisch-Partenkirchen, Stuttgart-Echterdingen und Norderney liegen zwischen diesen Extremen; hier sind die Differenzen oft moderat (0.1–0.5), wobei die ET-Trends typischerweise stärker vom Ensemblemittel profitieren als Niederschlag oder Abfluss.

Zwischen +2K und +3K treten keine grundlegenden Änderungen im Muster auf; die Differenzen sind im +2K-Szenario häufig leicht größer, was darauf deutet, dass der Konsens der Modelle im schwächeren Erwärmungsszenario etwas ausgeprägter ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass das Ensemblemittel für alle Wasserhaushaltskomponenten ein robusteres Signal liefert als die Einzelmodelle—jedoch in unterschiedlichem Ausmaß je nach Standort und Variable. Vor allem die Wasserbilanzkomponenten mit hoher interner Variabilität (ET und Q) profitieren stärker vom Ensemble-Mittelungseffekt als der Niederschlag.

Abbildung 11. Unterschiede zwischen den beiden Signal-to-Noise-Kennzahlen ($SNR_2 - SNR_1$) für Niederschlag (P), Verdunstung (ET) und Abfluss (Q) an allen Standorten.

4. Fazit

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass die Projektionen des zukünftigen Wasserhaushalts in RegiKlim-Regionen stark von methodischen Entscheidungen abhängen – insbesondere von der Bias-Korrektur, der zeitlichen Auflösung der meteorologischen Eingangsdaten und dem Umgang mit Ensemble-Unsicherheiten. Die Bias-Korrektur erweist sich als wesentlicher Schritt, da die unkorrigierten Modelle an fast allen Standorten systematisch zu hohen Niederschlagsmengen liefern. Dies wirkt sich unmittelbar auf Verdunstung, Abfluss und insbesondere das Verhältnis ET/P aus, das sich durch die Korrektur teilweise um bis zu $\pm 20\%$ verändert. Gleichzeitig überwiegen die standortspezifischen Unterschiede zwischen den sechs Untersuchungsgebieten deutlich gegenüber den Effekten der beiden untersuchten Korrekturmethode.

Auch die zeitliche Auflösung der meteorologischen Forcings beeinflusst die Partitionierung des Wasserhaushalts spürbar. Die stündliche Forcierung führt systematisch zu geringerer Transpiration und Grundwasserneubildung sowie zu erhöhter Niederschlagsinterzeption und Oberflächenabfluss – ein Muster, das an allen Standorten erkennbar bleibt. Dennoch verändert sich die gesamte Verdunstung nur an wenigen Standorten signifikant, was zeigt, dass die interne Parametrisierung der Modelle und das komplexe Zusammenspiel der ET-Komponenten eine wichtige Rolle spielen.

Die Analyse der Trends verdeutlicht, dass Wasserhaushaltskomponenten vergleichsweise schwache Klimasignale aufweisen. Trends in Abfluss und Verdunstung liegen meist im Bereich kleiner relativer Änderungen und sind häufig

statistisch nicht signifikant. Während Temperatur einen robusten und konsistenten Erwärmungstrend zeigt, sind die Signale für Niederschlag, ET und Q modell- und standortabhängig und nicht einheitlich. Dies spiegelt sich auch in den Signal-to-Noise-Verhältnissen wider. Die Wasserbilanzgrößen verbleiben überwiegend im Bereich $|\text{SNR}| < 1$, sodass das Klimasignal meist vom modellinternen Rauschen überlagert wird. Gleichzeitig zeigt die Differenz zwischen SNR_2 und SNR_1 , dass das Ensemblemittel durchweg ein stabileres Signal liefert als die Einzelmodelle – besonders dort, wo die interne Variabilität hoch ist.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass verlässliche Aussagen zum zukünftigen Wasserhaushalt nur möglich sind, wenn Bias-Korrektur, die zeitliche Auflösung der Forcings und Ensemble-Methoden konsequent berücksichtigt werden. Die Klimawandelsignale in den Wasserhaushaltskomponenten sind zwar erkennbar, aber meist schwach, stark standortspezifisch und häufig durch Modellvariabilität überlagert. Daher müssen Unsicherheiten klar quantifiziert und standortspezifische Bedingungen in die Interpretation einbezogen werden. Zugleich wird der Mehrwert der hochaufgelösten NUKLEUS-Projektionen gegenüber grob aufgelösten Datensätzen (z. B. MDK-Datensatz, 12 km, Tageswerte) deutlich: Sie erfassen hydrologisch-relevante Prozesse wesentlich besser. Dieser Vorteil entfaltet sich jedoch nur, wenn die Daten fachgerecht genutzt werden – insbesondere durch geeignete Bias-Korrektur und eine passende zeitliche Aufbereitung.

5. Literaturverzeichnis

- Alduchov, O. A., & Eskridge, R. E. (1996). Improved Magnus Form Approximation of Saturation Vapor Pressure. *Journal of Applied Meteorology*, 35(4), 601–609. [https://doi.org/10.1175/1520-0450\(1996\)035<0601:IMFAOS>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0450(1996)035<0601:IMFAOS>2.0.CO;2)
- Angström, A. (1924). Solar and terrestrial radiation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 50(210), 121–126. <https://doi.org/10.1002/qj.49705021008>
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Der Wald in Deutschland - ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur, <https://bwi.info>, 2014.
- Cannon, A.J., 2018. Multivariate quantile mapping bias correction: An N-dimensional probability density function transform for climate model simulations of multiple variables. *Climate Dynamics*, 50(1-2):31-49. doi:10.1007/s00382-017-3580-6
- Clapp, R. B., & Hornberger, G. M. (1978). Empirical equations for some soil hydraulic properties. *Water Resources Research*, 14(4), 601–604. <https://doi.org/10.1029/WR014i004p00601>
- Federer, C. A., Vörösmarty, C., & Fekete, B. (2003). Sensitivity of annual evaporation to soil and root properties in two models of contrasting complexity. *Journal of Hydrometeorology*, 4, 1276–1290.
- Landesamt für Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN). (2020a). Bodenkarte 1:50.000 (BK50) – Sachsen. Dresden. Verfügbar unter: <https://www.geosn.sachsen.de> (Zugriff am: 20.08.2025)
- Luong, T. T., Pöschmann, J., Vorobeuskii, I., Wiemann, S., Kronenberg, R., & Bernhofer, C. (2020). Pseudo-Spatially-Distributed Modeling of Water Balance Components in the Free State of Saxony. *Hydrology*, 7, 84. <https://doi.org/10.3390/hydrology7040084>
- Myneni, R., Knyazikhin, Y., & Park, T. (2021). MCD15A2H MODIS/Terra + Aqua Leaf Area Index/FPAR 8-Day L4 Global 500 m SIN Grid, Version 6.1 [Data set]. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. <https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD15A2H.061>
- NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). (2013). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Global. Distributed by OpenTopography. <https://doi.org/10.5069/G9445JDF> (Accessed: 2025-08-20)

- Poeplau, C., Don, A., Flessa, H., Heidkamp, A., Jacobs, A., Prietz, R., 2020. Erste Bodenzustandserhebung Landwirtschaft – Kerndatensatz. <https://doi.org/10.3220/DATA20200203151139>
- Potapov, P., Li, X., Hernandez-Serna, A., Tyukavina, A., Hansen, M. C., Kommareddy, A., Pickens, A., Turubanova, S., Tang, H., Silva, C. E., Armston, J., Dubayah, R., & Blair, J. B. (2021). Mapping global forest canopy height through integration of GEDI and Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, 253, 112165. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112165>
- Richter, D. (1995). Ergebnisse methodischer Untersuchungen zur Korrektur des systematischen Messfehlers des Hellmann-Niederschlagsmessers. *Berichte des Deutschen Wetterdienstes*, 194. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst.
- Shuttleworth, W. J., & Wallace, J. S. (1985). Evaporation from sparse crops—An energy combination theory. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 111(469), 839–855. <https://doi.org/10.1002/qj.49711146910>
- Vorobevskii, I., Kronenberg, R., & Bernhofer, C. (2020). Global BROOK90 R Package: An Automatic Framework to Simulate the Water Balance at Any Location. *Water*, 12, 2037. <https://doi.org/10.3390/w12072037>
- Vorobevskii, I., Luong, T. T., Kronenberg, R., & Petzold, R. (2024). High-resolution operational soil moisture monitoring for forests in central Germany. *Hydrology and Earth System Sciences*, 28, 3567–3595. <https://doi.org/10.5194/hess-28-3567-2024>